

Editorial

O Futuro Promissor da Terapia Gênica com Células Mesenquimais

Sergio Henrique Ferreira¹, Sarah Kellynn Medeiros de Souza¹, Giovanna Thais Campos de Oliveira²

1 – Universidade de Pernambuco, Recife/PE, Brasil.

2 – Universidade Federal de Pernambuco, Recife/PE, Brasil.

Correspondência: shferreira17@yahoo.com

Recebido: 20 de maio de 2024 | Aceito: 21 de maio de 2024 | Publicado: 23 de maio de 2024

Na última década, a terapia gênica com células mesenquimais (MSCs) tem se destacado como uma área de pesquisa promissora, apresentando perspectivas inovadoras para o tratamento de uma ampla gama de doenças. As MSCs, provenientes de diferentes origens, incluindo a medula óssea, o tecido adiposo e o cordão umbilical, exibem uma notável capacidade de diferenciação multipotente, juntamente com propriedades imunomoduladoras distintas, conferindo-lhes uma posição privilegiada como candidatas para intervenções terapêuticas celulares [1]. Neste editorial, exploramos o estado atual da pesquisa sobre terapia gênica com MSCs, discutimos os avanços recentes, os desafios a serem superados e os caminhos futuros que poderiam maximizar o potencial terapêutico dessas células.

Avanços Recentes na Terapia Gênica com MSCs

Recentemente, a combinação de terapia gênica com células mesenquimais (MSCs) tem suscitado resultados promissores tanto em modelos pré-clínicos quanto em ensaios clínicos incipientes. A capacidade de manipular geneticamente as MSCs para expressar genes terapêuticos específicos oferece uma plataforma poderosa para o tratamento de diversas condições médicas [1-2].

Por exemplo, as MSCs podem ser geneticamente modificadas para expressar genes supressores de tumor, como o p53, aprimorando assim a capacidade de inibir a progressão do câncer. O p53, conhecido como "guardião do genoma", desempenha um papel crucial na supressão de tumores, induzindo a apoptose de células

cancerígenas. Ao introduzir MSCs que expressam p53, é possível amplificar esse mecanismo de supressão tumoral, conforme demonstrado em modelos animais e culturas celulares [3].

Além disso, estudos ressaltam que as MSCs também podem ser geneticamente modificadas para expressar genes terapêuticos, como o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), proporcionando benefícios significativos em condições isquêmicas. O VEGF desempenha um papel crucial na angiogênese, estimulando a formação de novos vasos sanguíneos e promovendo a recuperação tecidual em áreas afetadas pela isquemia. A introdução de MSCs que secretam VEGF pode potencializar a angiogênese e melhorar o suprimento sanguíneo em regiões isquêmicas, como observado em modelos experimentais e ensaios clínicos preliminares [4-5].

Desafios e Limitações

Apesar dos avanços significativos na terapia gênica, vários desafios ainda persistem e precisam ser abordados com maior profundidade. A eficiência da transdução gênica, ou seja, a capacidade de inserir genes de maneira eficaz nas células-alvo, continua a ser um obstáculo. Além disso, a estabilidade da expressão gênica a longo prazo é crucial para garantir resultados terapêuticos sustentáveis e previsíveis. A segurança a longo prazo dessas terapias também requer mais investigação para evitar efeitos adversos ou indesejados que possam surgir com o tempo [6].

Um dos desafios críticos é a entrega eficiente de vetores virais ou não virais. É essencial que essa entrega ocorra sem induzir respostas imunológicas adversas, que poderiam comprometer a eficácia do tratamento e a segurança do paciente. A indução de respostas imunológicas pode não apenas reduzir a eficiência da terapia, mas também provocar efeitos colaterais graves [7-8].

Outro ponto de complexidade é a heterogeneidade das células-tronco mesenquimais (MSCs). Essas células variam significativamente em termos de características biológicas e capacidade de homing, que é a habilidade de migrar para tecidos danificados. Essa variação dificulta a padronização das terapias baseadas em MSCs, pois os resultados podem ser inconsistentes entre diferentes pacientes ou até mesmo em diferentes tratamentos para o mesmo paciente [9].

Oportunidades de Pesquisa Futuras

Para superar esses desafios, a pesquisa futura deve focar em várias áreas-chave:

- 1. Desenvolvimento de Vetores de Entrega Eficientes e Seguros:** A criação de novos vetores que possam entregar genes terapêuticos de maneira eficiente e segura é essencial. Isso inclui o uso de vetores virais de nova geração, como lentivírus e adenovírus modificados, bem como vetores não virais, como nanopartículas lipídicas.
- 2. Edição Genômica de Precisão:** A utilização de técnicas de edição genômica, como CRISPR/Cas9, pode permitir a correção precisa de mutações genéticas em MSCs, abrindo caminho para tratamentos personalizados para doenças genéticas.
- 3. Estudos de Homing e Engraftment:** Investigar os mecanismos que regulam o homing e o engraftment das MSCs pode melhorar a eficiência das terapias baseadas em MSCs. A modulação de moléculas de adesão e quimiocinas pode ser uma estratégia promissora.
- 4. Propriedades Imunomoduladoras:** As propriedades imunomoduladoras das MSCs devem ser exploradas para tratar

doenças autoimunes e inflamatórias. Entender como essas células interagem com o sistema imunológico do hospedeiro pode levar a terapias mais eficazes e seguras.

- 5. Ensaios Clínicos Bem-Desenhados:** Ensaios clínicos rigorosamente desenhados são necessários para validar a segurança e eficácia das terapias gênicas com MSCs. Estudos de longo prazo são essenciais para monitorar possíveis efeitos adversos e a durabilidade dos efeitos terapêuticos.

Convite para Submissões

A Revista *Biomedinar* convida pesquisadores a submeterem manuscritos sobre suas descobertas e experiências com a terapia gênica baseada em MSCs. Estudos pré-clínicos inovadores, ensaios clínicos, desenvolvimentos de novas técnicas de terapia gênica, e análises das interações imunológicas são de particular interesse. Estamos empenhados em destacar pesquisas que não só avancem nosso entendimento científico, mas que também tenham um impacto translacional significativo na prática clínica.

REFERÊNCIAS

- Liu P, An Y, Zhu T, Tang S, Huang X, Li S, Fu F, Chen J, Xuan K. Mesenchymal stem cells: Emerging concepts and recent advances in their roles in organismal homeostasis and therapy. *Front Cell Infect Microbiol.* 2023 Mar 9;13:1131218. doi: 10.3389/fcimb.2023.1131218. PMID: 36968100; PMCID: PMC10034133.
- Vasanthan J, Gurusamy N, Rajasingh S, Sigamani V, Kirankumar S, Thomas EL, Rajasingh J. Role of Human Mesenchymal Stem Cells in Regenerative Therapy. *Cells.* 2020 Dec 31;10(1):54. doi: 10.3390/cells10010054. PMID: 33396426; PMCID: PMC7823630.
- Cao JY, Wang B, Tang TT, Wen Y, Li ZL, Feng ST, Wu M, Liu D, Yin D, Ma KL, Tang RN, Wu QL, Lan HY, Lv LL, Liu BC. Exosomal miR-125b-5p deriving from mesenchymal stem cells promotes tubular repair by suppression of p53 in ischemic acute kidney injury. *Theranostics.* 2021 Mar

11;11(11):5248-5266. doi: 10.7150/thno.54550.
PMID: 33859745; PMCID: PMC8039965.

4. Putra A, Suwiryo ZH, Muhar AM, Widyatmoko A, Rahmi FL. The Role of Mesenchymal Stem Cells in Regulating PDGF and VEGF during Pancreatic Islet Cells Regeneration in Diabetic Animal Model. *Folia Med (Plovdiv)*. 2021 Dec 31;63(6):875-883. doi: 10.3897/folmed.63.e57636. PMID: 35851220.
5. Meeson R, Sanghani-Keri A, Coathup M, Blunn G. VEGF with AMD3100 endogenously mobilizes mesenchymal stem cells and improves fracture healing. *J Orthop Res*. 2019 Jun;37(6):1294-1302. doi: 10.1002/jor.24164. Epub 2018 Nov 30. PMID: 30345545; PMCID: PMC6563072.
6. Chan KY, Jang MJ, Yoo BB, Greenbaum A, Ravi N, Wu WL, Sánchez-Guardado L, Lois C, Mazmanian SK, Deverman BE, Gradinaru V. Engineered AAVs for efficient noninvasive gene delivery to the central and peripheral nervous systems. *Nat Neurosci*. 2017 Aug;20(8):1172-1179. doi: 10.1038/nn.4593. Epub 2017 Jun 26. PMID: 28671695; PMCID: PMC5529245.
7. Gonzalez-Fernandez T, Sathy BN, Hobbs C, Cunniffe GM, McCarthy HO, Dunne NJ, Nicolosi V, O'Brien FJ, Kelly DJ. Mesenchymal stem cell fate following non-viral gene transfection strongly depends on the choice of delivery vector. *Acta Biomater*. 2017 Jun;55:226-238. doi: 10.1016/j.actbio.2017.03.044. Epub 2017 Mar 29. PMID: 28363788.
8. Song N, Scholtemeijer M, Shah K. Mesenchymal Stem Cell Immunomodulation: Mechanisms and Therapeutic Potential. *Trends Pharmacol Sci*. 2020 Sep;41(9):653-664. doi: 10.1016/j.tips.2020.06.009. Epub 2020 Jul 22. PMID: 32709406; PMCID: PMC7751844.
9. Schug C, Urnauer S, Jaeckel C, Schmohl KA, Tutter M, Steiger K, Schwenk N, Schwaiger M, Wagner E, Nelson PJ, Spitzweg C. TGFβ1-driven mesenchymal stem cell-mediated NIS gene transfer. *Endocr Relat Cancer*. 2019 Jan 1;26(1):89-101. doi: 10.1530/ERC-18-0173. PMID: 30121623.